

Dezembro 2024

Herpetologia Brasileira

volume 13 número 2
ISSN: 2316-4670

Crump, Martha L. 2024. *Lost Frogs & Hot Snakes: Herpetologists' Tales from the Field*. Comstock Publishing Associates, an imprint of Cornell University Press.

Sabrina G. Leite

Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade, Universidade Federal do Rio de Janeiro (NUPEM-UFRJ)

E-mail: sabrina.g.leite@hotmail.com

DOI: [10.5281/zenodo.14291588](https://doi.org/10.5281/zenodo.14291588)

Este livro de cara prendeu minha atenção pela sua belíssima ilustração e textura da capa, mas mais ainda quando vi o título e o nome da autora: Martha Crump. Fiquei eufórica para ler logo, uma vez que já conhecia o livro “*Eye of Newt and Toe of Frog, Adder’s Fork and Lizard Leg*”, dessa mesma autora, e não esperava menos do que uma obra deslumbrante, dada sua escrita tão contemplativa. Parabênzimo Martha Crump pelo seu talento para popularizar a ciência cativando os leitores. Marty Crump, como também é conhecida, é Professora Adjunta do Departamento de Biologia e do Centro de Ecologia da Northern Arizona University e Utah State University, tendo ocupado o primeiro cargo a partir de 1992. Fato interessante e importante acerca de sua carreira é sua forte influência dos relatos de campo de William E. Duellman e Linda Trueb somados a outros estudantes para se direcionar e aperfeiçoar como bióloga de campo (por mais de 50 anos!) e inclusive estender esse amor para outras pessoas (e como ela é bem-sucedida nisso!). Esse compromisso com o encantamento pelo mundo natural e pela herpetologia, ela revela logo no prefácio do livro, estabelecendo o alinhamento com a editora Comstock Publishing, conforme estabelecido em obras anteriores, com a proposta de imersão do indivíduo na natureza para sua compreensão.

O livro é dividido em VI partes: a excitação da descoberta; aventura e exploração; fascínio e amor pelos animais; contratempos e desventuras; lidando com o inesperado; as pessoas que conhecemos, as amizades que forjamos, os alunos que influenciemos. Todos esses títulos são autoexplicativos. Para compor essa obra, Martha Crump convidou 50 herpetólogas e herpetólogos ao redor do mundo, nas mais diversas atuações, sejam acadêmicas, em museus, agências federais, para relatarem em 2 mil palavras alguma experiência que tivessem em alta estima, somando em 320 páginas na íntegra do livro. É provocador, e com propósito, no blog da Cornell, Crump ressaltar que lhe perturbava pensar sobre como enfrentaria determinadas redações que pudessem ser inapropriadas ou tediosas. Felizmente todas lhe impressionaram. Então cada história é curta, em torno de seis páginas, dando para transitar entre histórias de partes distintas sem comprometimento da compreensão. Algumas destas contam com fotos, todas em preto e branco, todavia seria mais interessante mais fotos.

Logo na introdução, ela veste o leitor com as roupas, mochilas e equipamentos típicos necessários que acompanham um biólogo ou bióloga de campo. É um caminho sem volta, o leitor já está se encaminhando para campo. O estado de espírito, como ela bem pontua, é muito realçado. No entanto, para ten-

tar engajar não só biólogos em início de carreira, mas também aspirantes, e popularizar o que fazemos, é preciso retomar o arrebatamento que tínhamos quando crianças. Mas, se por um lado ela pontua como muitas pessoas atualmente se sentem desconectadas da natureza e, sabemos que isso é algo que temos de enfrentar com muitas gerações encerradas nas cidades, ou seja, que não cultivaram esses laços estreitos de pertencimento com o meio ambiente, como poderiam retomar algo que não lhes é conhecido? Ao longo do livro cria-se essa abertura para o estabelecimento de novas e maravilhosas percepções, mas talvez essa expressão do passado infantil não tenha sido a mais adequada para chegar especialmente a públicos mais jovens. Na verdade, se trata de estabelecer, pela primeira vez, esta conexão com a natureza.

Ainda no início do livro há uma citação que diz que sempre encontraremos nossa melhor versão em campo. Talvez seja um pouco utópico e por vezes encontramos uma versão irritante, quando, por exemplo, com fome e sono. Mas a maravilha do campo consiste justamente nisso, nessa capacidade de transformar uma experiência às vezes incômoda, a citar a impaciência devido às picadas de insetos, com um estímulo de fascínio e alvoroço por uma criatura, por vezes extremamente diminuta, que é capaz de tornar pequenos alguns “desconfortos”. A menos, por exemplo

no conto 29, que esteja correndo algum tipo de risco, como ter que passar por fasciotomia após um acidente com *Crotalus molossus*, mas ainda assim, ser capaz de sustentar o fascínio.

Todos os contos são povoados de sensações, são sinestésicos, associa-se à noite, ao cheiro de chuva e te transportam para o cenário descrito. O livro é pontuado com suor, risadas dos próprios erros e biscoitos. É possível ler (ou ouvir) onomatopeias de herpetólogos e herpetólogas que julgaram ouvir um pássaro estranho, mas que na verdade se depararam com um anuro raro (conto 6). Acaso o leitor ouça o choro de um espírito que se perdeu na floresta em forma de uma *Gastrotheca* (conto 22). Mas terá de aguçar os ouvidos, diferir os ortópteros e contar com algum tipo de esperança (literal e zoológicamente) distinguível que deixou intocada para lhe guiar até o caminho de volta após se perder (conto 33). Talvez nunca chegue ao destino e encontre espécies maravilhosas por causa disso (conto 22), mas talvez chegue e tenha febre tifóide (conto 35). A oscilação entre “gostaria de passar por isso” e “ainda bem que isso nunca me aconteceu” ocorre várias vezes durante a leitura. Inesperadamente, poderá ser pego de surpresa no Pantanal com a primeira visualização de poliandria envolvendo sete machos e uma fêmea de rã da América do Sul (conto 4). Quem sabe tente armar uma emboscada para capturar um cro-

codiliano pedindo para que seu filho de 12 anos segure um filhote e termine sendo arrastado para dentro da água (conto 28). E vá mergulhar em cavernas atrás de salamandras (conto 10). Talvez pense em se defender carregando sapos pela cintura e se indigne com a visualização de castanheira enorme sendo abatida e tartarugas detidas por buracos em suas carapaças (conto 13). Porventura, lembrará da sua infância e ponderará sobre a forma que encontrou de salvar uma serpente era admirá-la em segredo (conto 20). E sentirá também o quão sensível e dolorosamente amargo é ver o declínio e a ausência silenciosamente gritante de espécies que foram extintas, e como atuar no enfrentamento a isso (conto 22, 23 e 40).

Durante a leitura do livro, ainda é possível indagar sobre quanto se pode dirigir em terrenos ruins sem prejudicar o cérebro do seu bebê (conto 36) e refletir sobre como ser humilde com um varanídeo (conto 16). E que nunca se conhece verdadeiramente uma espécie se nunca botou os olhos nela em campo nem interagiu com ela, que se deve ter muita serenidade para ter a chance de alimentar uma serpente na sua própria mão (conto 39). A obra é maravilhosa em tecer críticas aos cientistas de bancada que não têm conhecimento de campo, taxonomia e ecologia que são essenciais para corroborar ou refutar os próprios cálculos que fazem a partir

dos dados coletados em campo por terceiros. Soma-se igualmente a expansão para a indispensabilidade da dialogicidade com o público geral e como é possível a diversão com sua participação. Além de propiciar reflexões sobre como as experiências de campo ou a falta delas são atravessadas por contextos políticos.

O livro encerra com maestria abordando as relações humanas mediadas pelos campos. Penso que as mais significativas para mim foram as “The captain and the Frog” (conto 42) e “In the Rabetta of the Pajé: An Ethnoherpetological Experience” (conto 48). O primeiro é um relato de como a autora passou a visitar um senhor na prisão e lhe contar em sua língua materna sobre sua pesquisa com sapos naquele local. Gostei especialmente deste por mostrar como algo tratado de modo insignificante por alguns pode ser tão importante para a gente criar vínculos profundos. E como a autora pontua “A conexão através das criaturas e o alívio mental para ele” (p. 259) de tal forma que mesmo após ele sair da prisão, e perderem contato por mais de 11 anos, restabeleceram esse contato novamente por causa dos anuros. O conto 48 encerra o livro com etnoherpetologia e ressalta a necessidade de valorização dos conhecimentos indígenas. E como é fundamental repensarmos sobre como não é só um estar na natureza, mas com a natureza, que não dá para separar a compreensão acerca

do seu funcionamento da expressão da nossa experiência e como conferimos significados a ela.

Guardo com muito apreço cada palavra deste livro; nunca será obsoleto ter acesso às experiências de outros. Acredito que, com este livro, Crump começou a estabelecer um espaço compartilhado para registro e celebração das experiências de campo que tanto carecem nos artigos científicos, que são erguidos e sustentados por todas essas vivências. Ter acesso aos julgamentos e autoanálises zelosas da construção do conhecimento de campo é muito enriquecedor, estimula nossa vontade e capacidade de se conectar com a natureza através da contação de histórias. Martha Crump afirma no blog da Cornell que editaria num piscar de olhos outra coletânea de histórias de campo com outros contribuidores, encerrando com o questionamento “Volume II?”, ao qual respondemos com: “Absolutely, we beg you!!”

Editor: José P. Pombal Jr